

6. Puzyrova P. V. (2021). Evaluation of the current state of innovative activities of industrial enterprises of Ukraine in the conditions of sustainable development. *Formuvannya rynkovykh vidnosyn v Ukrayini* [Formation of market relations in Ukraine], 12 (247), 52–60.

7. Olshanska O. V., Puzyrova P. V. (2022). The innovative potential of integrated business structures: theoretical and methodological framework for evaluation and implementation. *Journal of strategic economic research*, 1 (6), 56–66.

Дані про авторів

Клименчукова Наталія Сергіївна,

к.е.н., доцент, докторант, ВНЗ «Національна академія управління», м. Київ, Україна

Гнатенко Ірина Анатоліївна,

д.е.н., професор, професор кафедри підприємництва та бізнесу, Київський національний університет технологій та дизайну, м. Київ, Україна

Манухіна Марта Юріївна,

к.е.н., доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, м. Київ, Україна

Левченко Вероніка Володимирівна,

аспірант, Державний науково–дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки, м. Київ, Україна

Data about the authors

Nataliia Klymenchukova,

PhD (Economics), Associate Professor, Doctoral Candidate, National Academy of Management, Kyiv, Ukraine

Iryna Hnatenko,

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Entrepreneurship and Business, Kyiv National University of Technology and Design, Kyiv, Ukraine

Marta Manukhina,

PhD (Economics), Associate Professor, Associate Professor of the Department of Accounting and Taxation, Volodymyr Dahl East Ukrainian National University, Kyiv, Ukraine

Veronika Levchenko,

Postgraduate student, State Scientific Research Institute of Informatization and Economic Modeling, Kyiv, Ukraine

УДК 336.027:330.341.1

УСТИК Т.В.
НАЗАРЕНКО С.В.

Моделювання системи маркетингового управління інноваційно орієнтованих підприємств агропродовольчої сфери в глобалізаційних умовах економіки знань

Актуальність теми дослідження. Дослідження питання моделювання системи маркетингового управління інноваційно орієнтованих підприємств агропродовольчої сфери в глобалізаційних умовах економіки знань обумовлюється відсутністю єдиного підходу до реалізації алгоритму даного процесу.

Постановка проблеми. Маркетингове управління є ітеративним процесом, а отже кожна, навіть сама обґрунтована на стадії розробки інноваційна модель, має постійно уточнюватись на основі аналізу виконання встановлених цілей і постійно змінюваної ринкової ситуації. Тому саме моделювання системи маркетингового управління інноваційно орієнтованих підприємств агропродовольчої сфери в глобалізаційних умовах економіки знань обумовлює актуальність теми дослідження.

Постановка мети і завдань дослідження – дослідити моделювання системи маркетингового управління інноваційно орієнтованих підприємств агропродовольчої сфери в глобалізаційних умовах економіки знань.

Метод або методологія дослідження. В статті використано наступні методи: графічний, монографічний, аналізу і синтезу, систематизації.

Презентація основного матеріалу (результати дослідження). Запропоновано напрями забезпечення розвитку системи маркетингового управління інноваційно орієнтованих підприємств агропродовольчої сфери в глобалізаційних умовах економіки знань. Ефективна інноваційна стра-

тегія розвитку потребує застосування ключових її складових у практичній діяльності, а саме: ціноутворення повинно відповідати нововведенню; якість продукції повинна постійно удосконалюватися за рахунок інноваційної діяльності товариства; інноваційний потенціал потрібно підвищити за рахунок залучення до виробництва працівників вищої кваліфікації та розробників, що вплине на якість продукції та підвищить рейтинг надійності.

Галузь застосування результатів. Результати дослідження можуть бути використані в практичній діяльності інноваційно орієнтованих підприємств агропродовольчої сфери для вдосконалення моделювання системи маркетингового управління в глобалізаційних умовах економіки знань.

Висновки за статтею. Обґрунтовано, що система загальних і часткових показників дозволяє провести аргументовану оцінку системи маркетингового управління інноваційно орієнтованих підприємств агропродовольчої сфери в глобалізаційних умовах економіки знань, змодельовати вплив змін використання матеріальних, фінансових та інтелектуальних складових інноваційного потенціалу на управління розвитком інноваційного потенціалу підприємств. Послідовна реалізація усіх етапів оцінювання дозволила визначити потенційні можливості інноваційно орієнтованих підприємств агропродовольчої сфери щодо системи маркетингового управління з урахуванням дії чинників впливу економіки знань, а також провести аналіз економічної ефективності їх розвитку в динаміці, за результатами якого прийняти адекватні управлінські рішення для моделювання системи маркетингового управління.

Ключові слова: моделювання, система, маркетингове управління, інноваційно орієнтовані підприємства, агропродовольча сфера, глобалізаційні умови, економіка знань.

USTIK T.V.
NAZARENKO S.V.

Modeling of the marketing management system of innovation-oriented enterprises in the agricultural sphere in the globalization conditions of the knowledge economy

Relevance of the research topic. The study of the issue of modeling the marketing

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями. Маркетингове управління є ітеративним процесом, а отже кожна, навіть сама обґрунтована на стадії розробки інноваційна модель, має постійно уточнюватись на основі аналізу виконання встановлених цілей і постійно змінюваної ринкової ситуації, а саме: ціноутворення на інноваційно орієнтованих підприємствах агропродовольчої сфери повинно відповідати нововведенню; якість продукції повинна постійно удосконалюватися за рахунок інноваційної їх діяльності; інноваційний потенціал потрібно підвищити за рахунок залучення до виробництва працівників вищої кваліфікації та розробників, що вплине на якість продукції та підвищить рейтинг надійності. Тому саме моделювання системи маркетингового управління інноваційно орієнтованих підприємств агропродовольчої сфери в глобалізаційних умовах економіки знань обумовлює актуальність теми дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної пробле-

ми. Статичні методи оцінки ефективності системи маркетингового управління інноваційно орієнтованих підприємств агропродовольчої сфери, тобто ті, що не включають дисконтування, спираються на проектні, планові та фактичні дані про витрати і результати, обумовлені реалізацією інноваційних проектів [1–3; 5–8]. До них відносяться методи розрахунку терміну окупності інновацій, норми прибутку на капітал, накопиченого сальдо грошового потоку, а також методи порівняльної ефективності приведених витрат на виробництво інноваційної продукції та маси прибутку. Найраціональніше застосовувати ці методи в тих випадках, коли витрати і результати рівномірно розподілені за роками реалізації інноваційних проектів і термін їх окупності охоплює невеликий проміжок часу [4; 9–10]. Статичні методи прості в застосуванні, однак їхнім істотним недоліком є те, що вони не враховують часовий аспект вартості грошей та ігнорують нерівномірність розподілу грошових потоків протягом усього терміну функціонування інноваційних проектів.

Формулювання цілей статті (постановка завдання) – дослідити моделювання системи маркетингового управління інноваційно орієнтованих підприємств агропродовольчої сфери в глобалізаційних умовах економіки знань.

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Найбільш розповсюдженими методами оцінки ефективності системи маркетингового управління інноваційно орієнтованих підприємств агропродовольчої сфери є динамічні, котрі включають в себе розрахунок таких показників ефективності, як чиста приведена вартість, індекс прибутковості, період окупності з урахуванням дисконтування, а також внутрішня норма прибутковості інновацій. Складності, що виникають при використанні динамічних методів оцінки інноваційних проектів, пов'язані з вибором ставки дисконтування та прогнозуванням грошових потоків.

Загальним недоліком існуючих статичних і динамічних методів оцінки системи маркетингового управління інноваційно орієнтованих підприємств агропродовольчої сфери є те, що вони лише частково враховують такі інноваційні характеристики інноваційних проектів, як прибутковість і ризик, що включаються до ставки дисконтування, у той час коли ліквідність проекту взагалі не розглядається, що звужує спектр розглянутих питань і можливі варіанти управлінських рішень для розвитку інноваційного потенціалу.

Однак проведення оцінки управління інноваційними можливостями, якими володіють інноваційно орієнтованих підприємств агропродовольчої сфери в глобалізаційних умовах економіки знань, тобто їхніми наявним інноваційним потенціалом та його розвитком, ускладнюється при застосуванні наведених методів оцінки інноваційних проектів, оскільки вони не враховують процесу управління матеріальною та інтелектуальною складовими блоків інноваційного потенціалу.

Вирішення цієї задачі доцільно здійснювати на основі аналізу темпів зміни системи загальних і часткових показників, що найповніше відображають результати моделювання системи маркетингового управління розвитком інноваційного потенціалу (рис. 1).

Загальні – характеризують фінансові результати ефективності управління розвитком інноваційного потенціалу, а часткові показники економічної ефективності відображають кількісні та якісні

аспекти моделювання системи маркетингового управління розвитком інноваційного потенціалу орієнтованих підприємств агропродовольчої сфери в глобалізаційних умовах економіки знань. Кількісні характеристики показують статичні зміни основних потенціалоутворюючих структурних елементів, а якісні – розглядаються з позиції кількісного аналізу якісних змін (темпи зміни, напрямки і т. ін.), тобто характеризують динаміку змін складових інноваційного потенціалу.

Проблему вибору періоду часу для здійснення оцінки системи маркетингового управління інноваційно орієнтованих підприємств агропродовольчої сфери вирішують залежно від часового горизонту аналізу. Якщо оцінку проводять з метою оперативного аналізу, тоді як часовий період пропонується вибрати квартал, півріччя або один рік.

Якщо ж здійснюється тактичний або стратегічний аналіз, то часовий інтервал для оцінки системи маркетингового управління інноваційно орієнтованих підприємств агропродовольчої сфери в глобалізаційних умовах економіки знань повинен знаходитися в межах від одного до п'яти років. Можливість вибору часового періоду обумовлює гнучкість оцінки системи маркетингового управління.

Загальні показники системи маркетингового управління інноваційно орієнтованих підприємств агропродовольчої сфери характеризують активність управління розвитком інноваційного потенціалу підприємств і припускають розрахунок таких основних характеристик інноваційної діяльності, як рентабельність і чиста поточна вартість реалізованих інноваційних проектів за визначений період часу, як такий рекомендовано вибрати 1 рік.

Для визначення стратегічної спрямованості розвитку системи маркетингового управління інноваційно орієнтованих підприємств агропродовольчої сфери доцільно застосовувати загальні показники, тому що вони відображають основну тенденцію ефективності управління. Для прийняття тактичних рішень варто застосовувати поглиблений аналіз ефективності системи маркетингового управління інноваційно орієнтованих підприємств агропродовольчої сфери, який базується на розрахунку часткових показників. Він дозволяє на підставі кількісних показників визначити ефективність розвитку інноваційних можливостей усіх складових блоків інноваційного потенціалу суб'єктів підприємництва. Як–

Рисунок 1. Показники оцінки системи маркетингового управління інноваційно орієнтованих підприємств агропродовольчої сфери

що ж задачею аналізу ефективності є виявлення рівня прогресивності (прогресивна структура інноваційного потенціалу, його відповідність вимогам НТП), розвитку і управління розвитком інноваційного потенціалу, то виникає необхідність аналізу показників економічної ефективності, що характеризують якісну сторону нарощування інноваційного потенціалу.

Отже, від цілей аналізу, їхнього часового горизонту залежить точність, глибина, склад показників та особливості моделювання системи маркетингового управління інноваційно орієнтованих підприємств агропродовольчої сфери (рис. 2).

Процес моделювання системи маркетингового управління інноваційно орієнтованих підприємств агропродовольчої сфери є ефективним

лише в тому випадку, якщо спостерігається позитивна динаміка зміни загальних і часткових показників, які його характеризують і є стимуляторами. У випадку, коли спостерігається зниження темпів зміни основних результативних блоків інноваційного потенціалу підприємств, то це свідчить про неефективне управління ними.

Інноваційний потенціал підприємства розвивається нерівномірно. Так, у 2021 р. спостерігається зниження таких характеристик маркетингового управління інноваційно орієнтованих підприємств агропродовольчої сфери, як рентабельність інновацій, чиста поточна вартість, зміна на одиницю вкладених коштів середньорічної вартості основних засобів, середньорічної вартості позаоборотних активів і всіх фінансових припливів.

У 2021 р. маркетингове управління інноваційно орієнтованих підприємств агропродовольчої сфери здійснювалося найменш ефективно, про що свідчить зниження практично всіх загальних і часткових кількісних показників маркетингового управління інноваційно орієнтованих підприємств агропродовольчої сфери, за винятком зміни на одиницю вкладених коштів середньорічної вартості нематеріальних активів. Однак при цьому спостерігається зростання всіх якісних показників, крім коефіцієнта прогресивності продукції. Слід зазначити, що зниження ефективності розвитку інноваційного потенціалу підприємства викликане зниженням прибутку – основного джерела коштів для розвитку інноваційного розвитку підприємства. Протягом 2019–2021 років також спостерігалось зниження ефективності системи маркетингового управління інноваційно

но орієнтованих підприємств агропродовольчої сфери, що пов'язано з пандемією та ризиком військового конфлікту.

На основі представлених досліджень є змога запропонувати напрями забезпечення розвитку системи маркетингового управління інноваційно орієнтованих підприємств агропродовольчої сфери в глобалізаційних умовах економіки знань. Ефективна інноваційна стратегія розвитку потребує застосування ключових її складових у практичній діяльності, а саме: ціноутворення повинно відповідати нововведенню; якість продукції повинна постійно удосконалюватися за рахунок інноваційної діяльності товариства; інноваційний потенціал потрібно підвищити за рахунок залучення до виробництва працівників вищої кваліфікації та розробників, що вплине на якість продукції та підвищить рейтинг надійності.

Рисунок 2. Схема доцільності застосування показників моделювання системи маркетингового управління інноваційно орієнтованих підприємств агропродовольчої сфери в глобалізаційних умовах економіки знань

Висновки

Таким чином, обґрунтовано, що система загальних і часткових показників дозволяє провести аргументовану оцінку системи маркетингового управління інноваційно орієнтованих підприємств агропродовольчої сфери в глобалізаційних умовах економіки знань, змодельувати вплив змін використання матеріальних, фінансових та інтелектуальних складових інноваційного потенціалу на управління розвитком інноваційного потенціалу підприємств. Послідовна реалізація усіх етапів оцінювання дозволила визначити потенційні можливості інноваційно орієнтованих підприємств агропродовольчої сфери щодо системи маркетингового управління з урахуванням дії чинників впливу економіки знань, а також провести аналіз економічної ефективності їх розвитку в динаміці, за результатами якого прийняти адекватні управлінські рішення для моделювання системи маркетингового управління.

Список використаних джерел

1. Brockova K., Rossokha V., Chaban V., Zos–Kior M., Hnatenko I., Rubezhanska V. Economic mechanism of optimizing the innovation investment program of the development of agro–industrial production. *Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development*. 2021. Vol. 43. No. 1. pp. 129–135.
2. Gryshchenko I., Ganushchak–Efimenko L., Shcherbak V., Nifatova O., Zos–Kior M., Hnatenko I., Martynova L., Martynov A. Making Use of Competitive Advantages of a University Education Innovation Cluster in the Educational Services Market. *European Journal of Sustainable Development*. 2021. No. 10, Vol. 2. pp. 336–348.
3. Hnatenko I., Kuksa I., Prokopenko O., Naholiuk O. Management bases of modeling of business development state priorities: motivational–cognitive, socio–economic, stereotypical–behavioral factors. *Вісник Черкаського університету. Серія «Економічні науки»*. 2021. Випуск 3. С. 58–64.
4. Lyshenko M. A., Ustik T. V., Pisarenko V. V., Maslak N. G., Koliadenko D. L. Economic and marketing aspects of the functioning of small enterprises. *Financial and credit activity: problems of theory and practice*. 2020. No. 2 (33). pp. 185–193.
5. Lyshenko M. O., Mykhailova L. I., Ustik T. V., Makhmydov H. Z., Polityakina L. I., Mykhailova O. S. Contemporary marketing concept as a component of sustainable development of the region and rural areas of

Ukraine. *International Journal of Ecological Economics and Statistics*. Volume 40, Issue № 2, 2019. pp. 81–91.

6. Lyshenko M., Ustik T., Thermosa I. Transformation of methodical marketing approaches to the investigation of the problem of farming agricultural enterprises on the market of grain in globalization challenges. *Baltic Journal of Economic Studies*, Volume 4 Number 5. Riga: Publishing House “Baltija Publishing”, 2018, pp. 158–167.

7. Mayovets Y., Vdovenko N., Shevchuk H., Zos–Kior M., Hnatenko I. Simulation modeling of the financial risk of bankruptcy of agricultural enterprises in the context of COVID–19. *Journal of Hygienic Engineering and Design*. 2021. Vol. 36. pp. 192–198.

8. Mykhailichenko, M., Lozhachevska, O., Smagin, V., Krasnoshtan, O., Zos–Kior, M., Hnatenko, I. Competitive strategies of personnel management in business processes of agricultural enterprises focused on digitalization. *Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development*. 2021. No. 43(3). pp. 403–414.

9. Rossokha V., Mykhaylov S., Bolshaia O., Diukariev D., Galtsova O., Trokhymets O., Ilin V., Zos–Kior M., Hnatenko I., Rubezhanska V. Management of simultaneous strategizing of innovative projects of agricultural enterprises responsive to risks, outsourcing and competition. *Journal of Hygienic Engineering and Design*. 2021. Vol. 36, pp. 199–205.

10. Zos–Kior M., Shkurupii O., Fedirets O., Shulzhenko I., Rubezhanska V. Modeling of the Investment Program Formation Process of Ecological Management of the Agrarian Cluster. *European Journal of Sustainable Development*. 2021. No. 10, Vol. 1. pp. 571–583.

References

1. Rossokha V., Mykhaylov S., Bolshaia O., Diukariev D., Galtsova O., Trokhymets O., Ilin V., Zos–Kior M., Hnatenko I., Rubezhanska V. (2021). Management of simultaneous strategizing of innovative projects of agricultural enterprises responsive to risks, outsourcing and competition. *Journal of Hygienic Engineering and Design*, 36, 199–205.
2. Brockova K., Rossokha V., Chaban V., Zos–Kior M., Hnatenko I., Rubezhanska V. (2021). Economic mechanism of optimizing the innovation investment program of the development of agro–industrial production. *Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development*, 43.1, 129–135.
3. Gryshchenko I., Ganushchak–Efimenko L., Shcherbak V., Nifatova O., Zos–Kior M., Hnatenko I., Martynova L., Martynov A. (2021). Making Use of Competitive Advantages of a University Education Innovation

Cluster in the Educational Services Market. *European Journal of Sustainable Development*, 10.2, 336–348.

4. Hnatenko I., Kuksa I., Prokopenko O., Naholiuk O. (2021). Management bases of modeling of business development state priorities: motivational–cognitive, socio–economic, stereotypical–behavioral factors. *Visnyk Cherkas'koho universytetu. Seriya «Ekonomiczni nauky»* [Bulletin of Cherkasy University. Economic Sciences Series], 3, 58–64.

5. Lyshenko M., Ustik T., Thermosa I. (2018). Transformation of methodical marketing approaches to the investigation of the problem of farming agricultural enterprises on the market of grain in globalization challenges. *Baltic Journal of Economic Studies*, 4.5, 158–167.

6. Lyshenko M. A., Ustik T. V., Pisarenko V. V., Maslak N. G., Koliadenko D. L. (2020). Economic and marketing aspects of the functioning of small enterprises. *Financial and credit activity: problems of theory and practice*, 2 (33), 185–193.

7. Lyshenko M. O., Mykhailova L. I., Ustik T. V., Makhmydov H. Z., Polityakina L. I., Mykhailova O. S. (2019). Contemporary marketing concept as a component of sustainable development of the region and rural areas of Ukraine. *International Journal of Ecological Economics and Statistics*, 40.2, 81–91.

8. Mayovets Y., Vdovenko N., Shevchuk H., Zos–Kior M., Hnatenko I. (2021). Simulation modeling of the financial risk of bankruptcy of agricultural enterprises in the context of COVID–19. *Journal of Hygienic Engineering and Design*, 36, 192–198.

9. Mykhailichenko M., Lozhachevska O., Smagin V., Krasnoshtan O., Zos–Kior M., Hnatenko I. (2021). Competitive strategies of personnel management in business processes of agricultural enterprises focused on digitalization. *Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development*, 43(3), 403–414.

10. Zos–Kior M., Shkurupii O., Fedirets O., Shulzhenko I., Rubezhanska V. (2021). Modeling of the Investment Program Formation Process of Ecological Management of the Agrarian Cluster. *European Journal of Sustainable Development*, 10.1, 571–583.

Дані про авторів

Устік Тетяна Володимирівна,

д. е. н., професор, професор кафедри маркетингу та логістики, Сумський національний аграрний університет, м. Суми, Україна

Назаренко Сергій Володимирович,

аспірант кафедри маркетингу та логістики, Сумський національний аграрний університет, м. Суми, Україна

Data about the authors

Tetiana Ustik,

D.Sc. (Economics), Professor, Professor of Department of Marketing and Logistics, Sumy National Agrarian University, Sumy, Ukraine

Serhiy Nazarenko,

Postgraduate of Department of Marketing and Logistics, Sumy National Agrarian University, Ukraine, Sumy